

Четырехкомпонентная взаимная система из хлоридов метаборатов и карбонатов натрия и калия

Кочкаров Жамал Ахматович, доктор химических наук, профессор
Кабардино-Балкарский государственный университет (г. Нальчик)
Байсангурова Айшат Алаудиновна, кандидат химических наук, доцент
Бибулатова Лейла Султановна, студент
Чеченский государственный университет им.А.А.Кадырова (г. Грозный)

Аннотация. Целью работы является изучение фазовой диаграммы четырехкомпонентной взаимной системы $Na, K // Cl, BO_2, CO_3$ методом дифференциального термического анализа и синтез оксидных вольфрамовых бронз в ионных расплавах указанной системы.

Ключевые слова: фазовая диаграмма, взаимная система, синтез, расплавы, методы, химические реакции.

Фазовые диаграммы на основе галогенидов, метаборатов и карбонатов щелочных металлов представляют практический интерес с точки зрения синтеза карбида бора [1-3], который применяется для изготовления шлифовальных и абразивных материалов [4-7], химической посуды, защитных пластин бронжилетов, в электронике и ядерной промышленности [8-10], в термоядерных установках [11,12]. С другой стороны интерес представляет синтез оксидных вольфрамовых бронз (ОВБ) щелочных металлов в расплавах метаборатов, карбонатов и галогенидов щелочных металлов [13], широко используемых в качестве электрохромных индикаторов, дисплеев, оптических модуляторов – «умных окон», проявляющих высокую коррозионную стойкость, термостабильность в широком диапазоне температур, металлическую и полупроводниковую n -типа электрическую проводимость.

В ходе реализации поставленной цели решались следующие задачи: 1.Триангуляция фазовой диаграммы четырехкомпонентной взаимной системы $Na, K // Cl, BO_2, CO_3$ на стабильные симплексы. 2. Выявление основных химических реакций взаимного обмена. 3. Экспериментальное изучение фазовой диаграммы четырехкомпонентной взаимной системы $Na, K // Cl, BO_2, CO_3$. 4. Выявление возможности синтеза оксидных вольфрамовых бронз в ионных расплавах четырехкомпонентной взаимной системы $Na, K // Cl, BO_2, CO_3$.

Впервые изучена топология четырехкомпонентной взаимной системы $Na, K // Cl, BO_2, CO_3$, путем триангуляции ее фазовой диаграммы на симплексы и выявления основных доминирующих химических реакций взаимного обмена. Показано, что в четырехкомпонентной взаимной системе $Na, K // Cl, BO_2, CO_3$ непрерывные ряды твердых растворов на основе метаборатов натрия и калия $Na_xK_{1-x}BO_2$, карбонатов натрия и калия

$Na_xK_{1-x}CO_3$ устойчивы и не распадаются с образованием эвтектики.

Методом дифференциального термического анализа впервые изучена фазовая диаграмма стабильного пентатопа $NaBO_2-Na_2CO_3-KBO_2-K_2CO_3-KCl$ четырехкомпонентной взаимной системы $Na, K // Cl, BO_2, CO_3$. Показано, что расплавы четырехкомпонентной взаимной системы $Na, K // Cl, BO_2, CO_3$ можно использовать в качестве сред для синтеза ок-

сидных вольфрамовых бронз. Синтезированные образцы представляли из себя блестящие синие кристаллы состава: $Na_{0,3}WO_3$, $Na_{0,4}WO_3$, $Na_{0,35}WO_3$, $Na_{0,45}WO_3$. На основе выявленного низкоплавкого эвтектического состава может быть разработана технология синтеза оксидных вольфрамовых бронз.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В результате триангуляции фазовой диаграммы четырехкомпонентной взаимной системы $Na, K // Cl, BO_2, CO_3$ методом графов [21, 22] получены следующие симплексы триангуляции: 1) пятивершинник $NaBO_2-Na_2CO_3-KBO_2-K_2CO_3-KCl$; 2) четырехкомпонентная система $NaCl-NaBO_2-Na_2CO_3-KCl$ и внутреннее сечение $NaBO_2-Na_2CO_3-KCl$.

Трехкомпонентная $NaBO_2-Na_2CO_3-KCl$ и четырехкомпонентная $NaCl-NaBO_2-Na_2CO_3-KCl$ системы изучены нами ранее ДТА [14-18], в них выявлены тройная эвтектика E_5 и четверная эвтектика E^{\square} соответственно. В четырехкомпонентной взаимной системе $Na, K // Cl, BO_2, CO_3$ методом конверсии [21, 22] выявлены химические реакции взаимного обмена:

$$\Delta_r G^{\circ} = -58 \text{ кДж}, \Delta_r H^{\circ} = -237 \text{ кДж}.$$

$$\Delta_r G^{\circ} = -37.5 \text{ кДж}, \Delta_r H^{\circ} = -369 \text{ кДж}.$$

Для изучения фазовой диаграммы пятивершинника $NaBO_2-KBO_2-Na_2CO_3-K_2CO_3-KCl$, в соответствии с правилами проекционно-термографического метода [21, 22], в объеме кристаллизации хлорида калия выбирали двухмерное сечение ABCD, расположенное параллельно плоскости трехкомпонентной взаимной системы $Na, K // BO_2, CO_3$. На данном двухмерном сечении отражаются двойные эвтектики $\bar{e}_2, \bar{e}_3, \bar{e}_5, \bar{e}_8$, тройные эвтектики \bar{E}_4, \bar{E}_5 , линия $\bar{E}_4-\bar{E}_5$ пересечения поверхности двойных твердых растворов на основе метаборатов (TR_1) и карбонатов (TR_2) натрия и калия. В выбранном сечении изучали политермические разрезы В-1, В-2, В-3, В-4, В-5, позволившие определить устойчивость двойных твердых растворов на основе карбонатов и метаборатов натрия, калия, а также положение моновариантной линии $\bar{E}_4-\bar{E}_5$ в проекции на выбранное сечение ABCD. Положение моновариантной линии E_4-E_5 в пятивершиннике определяли изучением политермических разрезов KCl-3 и KCl-5 по пересечению кривой плавления хлорида калия с границей «линзообразной» четырехфазной области $J + KCl + TR_1 + TR_2$.

Таким образом, в пятивершиннике четверная эвтектика отсутствует. Это значит, что четверная взаимная система $\text{Na}_x\text{K}_{1-x}\text{BO}_2\text{CO}_3$ характеризуется единственной четверной эвтектикой E° , найденной в системе $\text{NaCl}-\text{NaBO}_2-\text{Na}_2\text{CO}_3-\text{KCl}$, устойчивыми непрерывными рядами твердых растворов

Химический синтез оксидных вольфрамовых бронз щелочных металлов в расплавах четырехкомпонентной взаимной системы

Низкоплазкий четверной эвтектический состав E° использовали в качестве электролита для синтеза оксидных вольфрамовых бронз натрия. Для этого в исходный образец эвтектического состава четырехкомпонентной системы $\text{NaCl}-\text{NaBO}_2-\text{Na}_2\text{CO}_3-\text{KCl}$ (табл.) вводили рассчитанные количества порошков вольфрама, оксида вольфрама (VI) и вольфрамата натрия в соответствии с уравнением реакции:

Литература:

1. Tkachenko, Y. G. // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. 2005. Т. 44. № 3. С. 196.
2. Dariel M. P. // Advances in Applied Ceramics. 2012. Т.111. №. 5. С. 301.
3. Thuault A. // Ceramics International. 2013. Т. 39. №. 2. С. 1215.
4. Jannotti, P. // Applied Physics Letters. 2015. Т. 106. № 4. С.1419.
5. Голубева Н. А. // Новые огнеупоры. 2014. № 3. С. 43.
6. Golubeva N. A. // Refractories and Industrial Ceramics. 2015. Т. 55. №. 5. С. 414.
7. Андриевский, Р. А. // Журн. Успехи химии. 2012. Т. 81, №. 6. С. 549.
8. Беграмбеков Л.Б. // Известия РАН. Сер. физ. 2004. Т. 68. № 3. С. 328.
9. Jackson G.L., Winter J., Burrell K.H. // J. Nucl. Mater. 1992. Vol. 196.. P. 236.
10. Susuki S. et al. // J. Nucl. Mater. 1993. Vol. 200. P. 265.
11. Байсангурова А.А., Хубаева М.В., Кочкаров Ж.А. / Трехкомпонентная система KCl - PBCU - PBWO4. Известия Кабардино-Балкарского государственного университета. 2018. Т. 8. № 4. С. 34-39.
12. Хубаева М.В., Байсангурова А.А., Кочкаров Ж.А. /Трехкомпонентная взаимная система Na,PB // Cl, MOO4. Известия Кабардино-Балкарского государственного университета. 2018. Т. 8. № 4. С. 40-47.
13. Кочкаров Ж.А., Байсангурова А.А., Хубаева М.В. / Дифференциальный термический анализ трехкомпонентной взаимной системы Na, PB // Cl, MOO4/Естественные и технические науки. 2019. № 8 (134). С. 18-20.
14. Kochkarov Zh.A., Baysangurova A.A., Khasbulatova Z.S., Khubaeva M.V., Alarkhanova Z.Z., Bataev D.K.S., Maglaev D.Z. STABLE TETRAHEDRON NaCl - KCl - PBCl2 - PBWO4 IN THE QUATERNARY RECIPROCAL SYSTEM Na, K, PB // CL, WO4 / В сборнике: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 3, Applied and Fundamental Research Dedicated to the 75th Anniversary of Professor Abdul-Hamid Mahmoudovich Bisliyev. Сер. "3rd International Symposium on Engineering and Earth Sciences, ISEES 2020" 2020. С. 012008.
15. Kochkarov Zh.A., Baysangurova A.A., Khasbulatova Z.S., Khubaeva M.V., Abubakarova Z.Sh., Maglaev D.Z. /QUATERNARY RECIPROCAL SYSTEM LI, K, PB // CL, WO4 /В сборнике: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 3, Applied and Fundamental Research Dedicated to the 75th Anniversary of Professor Abdul-Hamid Mahmoudovich Bisliyev. Сер. "3rd International Symposium on Engineering and Earth Sciences, ISEES 2020" 2020. С. 012009.
16. Кочкаров Ж.А., Байсангурова А.А. / Трехкомпонентная взаимная система из хлоридов, молибдатов лития и свинца / В сборнике: Актуальные проблемы естественных наук. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Грозный-Махачкала, 2020. С. 98-102.
17. Кочкаров Ж.А., Жижув Р.А. //Журн.неорган.химии. 2016. Т.61. № 9. С.1227.
18. Посыпайко, Е.А. Алексеева. Диаграммы плавкости солевых систем: (тройные взаимные системы). М.: Химия. 1977. 392 с.
19. Воскресенская Н.К. Справочник по плавкости систем из безводных неорганических солей. М. Л.: Изд-во АН СССР. 1961. Т. 2. 450с.
20. Посыпайко В.И. Методы исследования многокомпонентных солевых систем. М.: Наука. 1978. 255 с.
21. Посыпайко В.И., Трунин А.С. Прогнозирование химического взаимодействия в системах из многих компонентов. - М.: Наука, 1984. 216 с.

Полученную смесь тщательно перемешивали в ступке, затем высушивали при температуре 150-200 °С. Далее шихту переносили в тигель, опускали в шахтную печь и нагревали до температуры плавления. Расплав выдерживали при данной температуре до 30 -45 мин. Затем расплав выливали в кювету из нержавеющей стали, а после охлаждения тщательно перетирали в ступке и переносили в кипящую дистиллированную воду для отмывания бронзы от солей. После отделения от фильтрата бронзы высушивали при 100 °С, взвешивали и определяли выход продукта. Полученный образец представлял из себя блестящие кристаллы синего цвета, состава: $\text{Na}_{0,3}\text{WO}_3$, $\text{Na}_{0,4}\text{WO}_3$, $\text{Na}_{0,35}\text{WO}_3$, $\text{Na}_{0,45}\text{WO}_3$. Выход продукта синтеза составил 96%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучена топология четырехкомпонентной взаимной системы $\text{Na, K} \mid \text{Cl, BO}_2, \text{CO}_3$. Показано, что в системе образуется только одна четверная эвтектика, вследствие устойчивости двойных твердых растворов $\text{Na}_x\text{K}_{1-x}\text{BO}_2$ и $\text{Na}_x\text{K}_{1-x}\text{CO}_3$. На основе низкоплазкого эвтектического состава может быть разработана технология синтеза оксидных вольфрамовых бронз.